

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя,
кафедра біології
Уманський національний університет садівництва
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Рада ботанічних садів та дендропарків України
Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України
Носівська селекційно-дослідна станція
Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
Дослідна станція «Маяк»
Інституту овочівництва і баштанництва НААН України

II Всеукраїнські науково-практичні читання пам'яті професора І.І. Гордієнка

Збірник статей

Ніжин
25-26 жовтня 2022 року

Ministry of Education and Science of Ukraine
Nizhyn Mykola Gogol State University
Department of Biology
Uman National University of Horticulture
M.M. Gryshko National Botanical Garden
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Council of Botanical Gardens and Arboretums of Ukraine
Trostjanets State Dendrological Park
of the National Academy of Sciences of Ukraine
Nosivska breeding and research station
The V.M. Remeslo Myronivka Institute of Wheat
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
Mayak Research Station
Institute of Vegetable and Melon
of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

II-nd All-Ukrainian scientific and practical readings in memory of Professor I.I. Gordienko

Book of articles

Nizhyn
October 25-26, 2022

Редакційна колегія:

Кучменко О.Б., д.б.н., професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Коломійчук В.П., д.б.н., заступник директора, ботанічний сад ім. акад. О.В.Фоміна.

Лисенко Г.М., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Лобань Л.О., к.б.н., доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Неграш Ю.М., к.б.н., науковий співробітник відділу природної флори, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАНУ.

Паливода Ю.М., аспірант, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Ігнатенко Т.Г., технічний редактор.

Відповідальні за випуск: Кучменко О.Б, Лобань Л.О.

II Всеукраїнські науково-практичні читання пам'яті професора І.І.Гордієнка: Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2022. – 74 с.

Збірник містить матеріали II Всеукраїнських науково-практичних читань пам'яті професора І.І.Гордієнка (Ніжин, 25-26 жовтня 2022 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

© Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя. 2022

Зміст

Ботаніка	7
1. Коломійчук В.П., Борсук О.А., Вишевський Д.О. Знахідки весняних ефемероїдів у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику	8
2. Пихова О.В., Кучменко О.Б. Використання FTIR спектроскопії для дослідження бурштину та смол	12
Фізіологія і біохімія рослин	16
3. Гавій В.М., Кучменко О.Б., Діденко А.М. Динаміка вмісту цукрів у коренеплодах моркви сорту Нантська у процесі зберігання за передпосівної обробки насіння метаболічно активними речовинами.....	17
4. Донець Н.В., Приплавко С.О. Особливості проростання насіння <i>Ginkgo biloba</i> L. у не насінний рік за дії метаболічно активних речовин	22
5. Куриленко А.О., Куриленко О.В., Кучменко О.Б., Гавій В.М. Вміст вуглеводів і білків в зерні жита озимого сортів Синтетик 38 і Забава за передпосівної обробки насіння	26
6. Паливода Ю.М., Гавій В.М. Вплив метаболічно активних сполук на формування асиміляційної поверхні проросків пшениці м'якої ярої сорту Провінціалка за умов посухи	30
Екологія і біорізноманіття	35
7. Onanko Y.A., Charny D.V., Yatsiuk M.V., Matselyuk E.M., Onanko A.P., Dmytrenko O.P., Kulish M.P., Pinchuk-Rugal T.M., Garonov A.M., Popruzhko V.M., Kurochka L.I., Ilyin P.P. Optimization of the parameters of filters with expanded polystyrene and zeolite loading during the purification of natural and wastewater, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide, polyvinyl chloride, polyethylene.....	36
8. Дідик Л.В., Лобань Л.О. Місце території регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" у складі екологічної мережі Чернігівської області	40
9. Лисенко Г.М., Кузюра Л.Ю. Угруповання звичайно-соснових та сосново-дубових лісів звичайно-ялівцевих на території Ічнянського національного природного парку: ценотичні особливості та соціологічний статус	43

UDK 628.1

¹Onanko Y.A., ¹Charny D.V., ¹Yatsiuk M.V., ¹Matselyuk E.M., ²Onanko A.P.,
²Dmytrenko O.P., ²Kulish M.P., ²Pinchuk-Rugal T.M., ²Gaponov A.M.,
²Popruzhko V.M., ²Kurochka L.I., ²Ilyin P.P.

Optimization of the parameters of filters with expanded polystyrene and zeolite loading during the purification of natural and wastewater, nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide, polyvinyl chloride, polyethylene

¹*Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS*

²*Taras Shevchenko Kyiv national university*

Практичне застосування знайшли при розробці конструкції прояснювального фільтру – затримувача фітопланктону для оборотного використання стічних вод підприємства. Запропоновано розв'язання актуального науково-практичного завдання очищення природних (поверхневих) та доочищення стічних вод. Шляхом застосування розробленої напівемпіричної моделі визначено конструктивні та технологічні параметри фільтру з зернистим завантаженням для оборотного використання стічних вод державного підприємства, що займається переробкою сільськогосподарської продукції.

The practical application was found in the development of the clarifying filter design – the phytoplankton keeper for the reversible use of the company's wastewater. The solution of actual scientific and practical task of natural (surface) and wastewater treatment is proposed. By applying the developed semi-empirical model the structural and technological parameters of filter with granular loading for the reversible use of wastewater of state enterprise engaged in the processing of agricultural products were determined.

Key words: filter design, granular loading, wastewater treatment, microstructure, expanded polystyrene.

Introduction

Water – is the circulatory system of Earth. The amount of water H₂O in nature is limited, and no one has the right to use it to their advantage. Wherever the water body, lake, river is damaged, it will certainly be reflected not only where the infection was introduced, but also anywhere else on Earth. You can't turn the desert into the garden in one place without the desert appearing in another. Introduce infection into the blood – the whole organism will be poisoned.

The main trend in the development of modern technology is the use of small functional objects. The uniqueness of such nanostructures properties is largely determined by electronic and atomic processes, occurring both inside and at their boundaries. Properties of thin films are derivatives of their morphology, crystallinity and degree of its perfection, atomic structure, which, in turn, are determined by the kinetics of film formation process. By their

structure and properties they differ significantly from their massive counterparts. This is due to the specificity of their formation process [1

Results and discussion

Metallography optical supervision of microstructure by means of optical microscope "LOMO MVT", atomic-force microscopy (AFM) with high resolution were used. US pulse-phase method for determining of the elastic waves velocities $V_{\parallel}$, $V_{\perp}$ using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized "KERN-4" in Fig. 1 with frequencies $f_{\parallel} \approx 1$ MHz and $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz, US invariant-polarization method for determining of the effective elastic constants C_{ijkl} were used [1,2]. The measured velocity error was equal to $\Delta V/V = 0,5 \div 1,5\%$.

Optical microscope cannot detect inclusions of any size. As is known from optics, the resolution of a microscope is equal to:

$$d = \frac{\lambda}{n \sin \varphi}, \quad (1)$$

where λ – wavelength; n – refraction index of the medium between lens and object; φ – deflection angle of the lens. For modern microscopes $d \approx \lambda \sim 600$ nm – theoretically. Practically, taking into account the imperfection of the optical system, $d \approx 1000$ nm. The magnification, obtained in a light microscope does not exceed 1000. For the human eye the resolution is approximately $d \approx 0,1$ mm = 10^5 nm, light optical microscopy allows obtaining resolution approximately $d \approx 0,001$ mm = 10^3 nm. At the specified electrons wavelengths resolution for electron microscopes is about $d \approx 1$ nm, which is much less than for optical microscopes. The samples were prepared by ultrasonic dispersion using digital ultrasonic bath CE-6200A with power $W = 70$ W at frequency $f \approx 42$ kHz.

Atomic force microscopy (AFM) is based on the change of attractive and repulsive forces, that occur when the tip of the cantilever probe approaches to expanded polystyrene surface at an interatomic distance and is the result of the interaction of the probe atoms electronic orbitals and expanded polystyrene. As it approaches to the expanded polystyrene surface, its atoms are increasingly attracted to the expanded polystyrene atoms. The attraction force will increase, until the cantilever needle gets close enough, that their electron clouds start electrostatically repelling each other. The attraction force F_{A+} and repulsion F_{R-} force are balanced by $F_{A+} \approx F_{R-}$ at distance $r_0 \approx 20 \text{ \AA} \approx \approx 2$ nm. In modern AFM it is possible to register the interaction forces when approaching on the interval $r_0 \approx 10 \text{ \AA} \approx 1$ nm.

3D AFM of the microstructure image of SiO_2 is demonstrated in Figure 1.

Figure 1. 3D atomic-force microscopy of the microstructure image of SiO_2 (3D, $15 \times 15 \times 10^3 \text{ nm}$)

The quasilongitudinal ultrasonic (US) velocity $V_{\parallel} = 504 \pm 30 \text{ m/sec}$, dynamical elastic module $E = \rho V_{\parallel}^2 = 15,24 \text{ MPa}$, “fast” quasitransversal US velocity $V_{\perp 1} = 280 \pm 30 \text{ m/sec}$, shear module $G = \rho V_{\perp 1}^2 = 4,704 \text{ MPa}$, Poisson coefficient $\mu = 0,3532$, specific density $\rho = 60 \text{ kg/m}^3$ of expanded polystyrene are determined from the oscillogramma in Figure 2.

Figure 2. The data plot illustration of quasitransversal elastic waves velocity measuring $V_{\perp} = 1046 \text{ m/sec}$ in expanded polystyrene C_8H_8 by impulse-phase ultrasonic method at frequency $f_{\perp} = 0,7 \text{ MGz}$

The adsorption internal friction Q^{-1} in nanocomposites of multiwalled carbon nanotubes and polyamide in Figure 3, polyethylene, polyvinyl chloride, porous polystyrene is represented.

Figure 3. The data plot illustration of quasitransversal elastic waves velocity $V_{\perp} = 1215$ m/s in nanocomposite of polyamide + 1.7% dye blue squaring by impulse-phase ultrasonic method at frequency $f_{\perp} \approx 0,7$ MGz

Conclusions

1. The increase of the nanocomposite crystallinity degree at growth of multiwalled carbon nanotubes concentration filling with the nanotubes of matrix results in the decline of content of organized phase.

2. The value of internal friction background Q^{-1}_0 after temperature, mechanical treatments describes the changes of the elastic stress σ_i fields in nanocomposite.

3. As the result of the mechanical study the presence of a strong effect between polyamide-6 $(NH(CH_2)_5CO)_n$, polyvinyl chloride $(C_2H_3Cl)_n$, polyethylene $(C_2H_4)_n$ and multiwalled carbon nanotubes was confirmed by mechanical studies.

4. The presence of the strong interaction for nanocomposite between polyamide-6 $(NH(CH_2)_5CO)_n$ and methylene blue dye was confirmed by mechanical studies.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

- [1] Onanko, A.P., Kuryliuk, V.V., Onanko, Y.A. et al. Peculiarity of elastic and inelastic properties of radiation cross-linked hydrogels. *Journal of Nano- and Electronic Physics* – V. 12, № 4. – P. 4026(5) (2020). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.12\(4\).04026](https://doi.org/10.21272/jnep.12(4).04026).
- [2] A.P. Onanko, V.V. Kuryliuk, Y.A. Onanko et al. Features of inelastic and elastic characteristics of Si and SiO₂/Si structures. *Journal of Nano- and Electronic Physics* – V. 13, № 5, P. 05017(5) (2021). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.13\(5\).05017](https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05017).